

JANIS-NYUMAN-VINIKUR FAZOSIDAGI MERKURIYNING PERIGELIY PRESESIYASI

Karshiboyev Shavkat Esirgapovich

O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika Instituti

Fizika kafedrası assistenti

O‘zbekiston. Samarqand Sh.,140100. Spitamen shoh ko‘chasi 166-uy.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162054>

Annotatsiya. Biz Janis-Nyuman-Vinikur fazo-vaqtini gravitatsiya nazariyasining uchta asosiy natijasi, ya’ni gravitatsion linzalanish, perigeliy siljishi va gravitatsiya kuchi tufayli qizil siljish orqali tekshirdik. Dastlab ekvatorial tekisligidagi massiv zarrachaning aylanma harakatiga e’tibor qaratgan holda, tahlil tashqi skalyar maydon o‘zaro ta’sirini hisobga olmaydi. Janis-Nyuman-Vinikur (JNW) fazoviy vaqtning noyob parametrlari, massa (M) va skalyar parametr (n) tekshirilib, sinov zarrasining eng ichki barqaror aylana orbita holati va skalyar maydon parametri o‘rtasidagi qiziqarli bog‘liqlik aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Janis-Nyuman-Vinikur (JNW) fazo-vaqti; gravitatsion linzalanish; perigeliy presessiyasi; orbital va episiklik aniqlik.

Kirish: Biz Janis-Nyuman-Vinikur fazo-vaqtini gravitatsiya nazariyasining uchta asosiy natijasi, ya’ni gravitatsion linzalanish, perigeliy siljishi va gravitatsiya kuchi tufayli qizil siljish orqali tekshirdik. Dastlab ekvatorial tekisligidagi massiv zarrachaning aylanma harakatiga e’tibor qaratgan holda, tahlil tashqi skalyar maydon o‘zaro ta’sirini hisobga olmaydi. Janis-Nyuman-Vinikur (JNW) fazoviy vaqtning noyob parametrlari, massa (M) va skalyar parametr (n) tekshirilib, sinov zarrasining eng ichki barqaror aylana orbita holati va skalyar maydon parametri o‘rtasidagi qiziqarli bog‘liqlik aniqlandi. Tadqiqot, shuningdek, JNW fazosidagi gravitatsiya ob’ekti atrofida foton harakatini o‘rganadi, bu tashqi skalyar maydon ta’sirida kamayib borayotgan soya bilan birga foton sferasining kengayishini ochib beradi. Ushbu murakkabliklarga qaramay, yorug‘likning gravitatsion egilishi umumiy nisbiylik nazariyasining bashoratlariga mos keladi. Kuzatilgan perigeliy presessiyasigacha cho‘ziladi, bu yerda JNW fazo-vaqtidagi massiv zarrachaning trayektoriyasi eksentriklikka bog‘liq siljishlarni ko‘rsatadi va uni Shvarsschild fazo-vaqtidan ajratib turadi. Nihoyat, JNW fazo-vaqtidagi massiv zarrachalarning tebranma harakati o‘rganilib, episiklik chastotalar uchun tebranish usullaridan foydalangan holda analitik ifodalar taqdim etiladi. Tadqiqot JNW fazo-vaqt parametrlarini kuzatish ma’lumotlariga asoslangan holda cheklash uchun MCMC tahlillarini qo‘llash bilan yakunlanadi.

Merkuriyning perigeliy presessiyasi: Umumiy nisbiylik nazariyasining muhim dastlabki sinovi Merkuriy perigeliy presessiyasining anomal presessiyasini tushuntirish edi, bu uning orbitasidagi Quyoshga eng yaqin nuqtadir. Klassik Nyuton fizikasi bu presessiyani to‘liq hisoblab bera olmadi, ammo umumiy nisbiylik nazariyasi kuzatuvlarga mos keladigan aniq bashoratni taqdim etdi. Ushbu sinov Eynshteyn nazariyasining haqiqiylikini tasdiqlovchi asosiy dalillardan biri edi [2]. Perigeliy presessiyasi sayyora Quyosh atrofidagi orbitada asta-sekin aylanishini anglatadi, bu esa vaqt o‘tishi bilan uning eng yaqin yaqinlashish nuqtasi, perigeliy deb nomlanuvchi sekin harakatlanishiga olib keladi. Ushbu hodisani kuzatish birinchi marta Merkuriy sayyorasi uchun amalga oshirilgan va Eynshteynning umumiy nisbiylik nazariyasining klassik sinoviga aylandi. Umumiy nisbiylik nazariyasi nuqtai nazaridan sayyoraning perigeliy presessiyasini hisoblash uchun qo‘llaniladigan formula

$$\delta\phi = \frac{6\pi GM_{\odot}}{c^2 a(1-e^2)} \quad (2)$$

bilan berilgan, bu yerda $\delta\phi$ - orbitaning radianda o'lchanadigan presessiya miqdori; G - gravitatsiya doimiysi; M_{\odot} - quyosh massasi; va c - yorug'lik tezligi. Bundan tashqari, sayyora orbitasining katta yarim o'qi a bilan, orbitaning eksentrisiteti esa e bilan belgilanadi. Formula shuni ko'rsatadiki, perigeliy presessiyasi quyosh massasiga to'g'ridan-to'g'ri proporsionaldir, lekin yorug'lik tezligi va orbitaning yarim katta o'qining kvadratiga teskari proporsionaldir.

Bu umumiy nisbiylik nazariyasi bashoratlarini tasdiqlash uchun o'tkazilgan ko'plab sinovlardan faqat bir nechta holos. Nazariya, shuningdek, quyosh tutilishi paytida yulduz nurlarining egilishi, kuchli gravitatsion maydonlarida atom soatlarining harakati, gravitatsion to'lqinlarini kuzatish va boshqalarni o'z ichiga olgan tajribalar orqali ham tasdiqlangan. Umumiy nisbiylik nazariyasi gravitatsion harakat va koinotning tuzilishini tasvirlashda o'zining aniqligini doimiy ravishda namoyish etdi.

Massiv jismning gravitatsion qulashi natijasida singulyarlikning paydo bo'lishi fazoda tez-tez uchraydigan hodisadir. Biroq, agar bu singulyarlik hodisalar gorizonti bilan o'ralgan bo'lmasa, u yalang'och singulyarlik deb nomlanuvchi faraziy ob'ektga aylanadi. Har doim hodisalar gorizonti tomonidan o'rab olingan va kuzatuvchiga ko'rinmaydigan qora tuynukdan farqli o'laroq, yalang'och singulyarlik kuzatuvchilarga ko'rinadi va ularga gravitatsiyaning o'ta kuchli ta'sirini singulyarlik yaqinida o'rganish imkoniyatini beradi. Yalang'och singulyarliklar konsepsiyasi kosmik senzura gipotezasini shubha ostiga qo'yadi, bu singulyarliklar har doim hodisalar ufqi orqali kuzatuvchilardan yashirin bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Yalang'och singulyarliklarning koinotda potensial mavjudligi bashorat qilinishi va barqarorligi haqida savollar tug'diradi. Shuning uchun ushbu mavzu fizika sohasida munozarali mavzu bo'lib qolmoqda. Hodisalar gorizontining yo'qligi qora tuynuk va yalang'och singulyarlik o'rtasidagi asosiy farqdir. Qora tuynukda hodisalar gorizonti singulyarlikni o'rab oladi va har qanday narsaning chiqishiga yo'l qo'ymaydi. Aksincha, yalang'och singulyarlikda singulyarlik kuzatuvchilarga ko'rinadi, chunki unga to'sqinlik qiladigan hodisalar gorizonti yo'q.

Janis-Nyuman-Vinikur (JNW) metrikasi sferik simmetrik, statik va vakuumli bo'lmagan yechimni tavsiflovchi Eynshteyn-skalar-maydon tenglamalarining yechimidir [2]. Ushbu yechim odatda yalang'och singulyarlik uchun misol sifatida ishlatiladi, chunki u hodisalar gorizonti bilan o'ralgan bo'lmagan singulyarlikni tasvirlaydi. Umuman olganda, JNW yalang'och singulyarligi fizikadagi nazariy konstruktsiya bo'lib, u ilmiy jamoatchilikda munozara va tadqiqot mavzusi bo'lib qolmoqda. Bu yechimda skalyar maydon kompleks skalyar funksiya bilan tavsiflanadi. U egri fazoda to'lqin tenglamasi bilan ifodalanadi va elektromagnit maydonlar yoki ideal suyuqliklar kabi boshqa materiya maydonlaridan ajralib turadigan xususiyatlarga ega.

JNW fazo-vaqtning qiziqarli xususiyatlaridan biri shundaki, u yalang'och singulyarliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Umumiy nisbiylik nazariyasi nuqtai nazaridan, singulyarliklar egrilik cheksiz katta bo'ladigan sohalardir va ular odatda hodisalar gorizonti tomonidan qora tuynuklar ichida yashiringan. Biroq, JNW fazo-vaqtida, ma'lum sharoitlarda, singulyarlik tashqi kuzatuvchilarga ko'rinib qolishi mumkin, bu kosmik senzura gipotezasini buzadi, bu singulyarlik har doim yashirin bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Ushbu fazo-vaqtni o'rganish qora tuynuklarning xususiyatlari va xatti-harakatlarini tushunish, shuningdek, og'ir sharoitlarda gravitatsion va boshqa maydonlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rganish uchun muhimdir.

Event Horizon teleskopi tomonidan olib borilgan so'nggi kuzatuvlar Messier 87 va Somon yo'li galaktikalarining sirli markazlari haqida ajoyib tushunchalarni ochib berdi. Ushbu yangi

kashfiyot kuzatuv astronomiyasida yangi yo'lni ochib berdi va JNW fazo-vaqtidagi kuchli maydon rejimida gravitatsion va fundamental fizikaning chuqur sohalarni o'rganish uchun misli ko'rilmagan imkoniyatni taqdim etdi [3]. Adabiyotlarda [4], elektromagnit maydon ishtirokida aylanadigan JNW fazo-vaqtidagi magnit Penrose jarayoni o'rganildi. Ko'rsatilgandek, bu jarayonda jami energiya olish samaradorligi aylanadigan JNW yalang'och singulyarlik uchun 60% atrofida bo'lishi mumkin.

Simpson va Visserning qora tuynuk fazo-vaqtini tartibga solish usulini boshlang'ich ko'rsatkich global miqyosda yalang'och singulyarlikni ifodalovchi holatlarga qadar kengaytirilishi [5] da tahlil qilingan. Fisher/JNW skalyar-tenzor fazosiga kiradigan yalang'och singulyarlik bilan kuchli linzalanish [6] adabiyotlarda berilgan. Nyuman-Janis algoritmidan foydalangan holda aylanadigan JNW yalang'och singulyarlik fazo-vaqti [7] da olingan. JNW fazo-vaqti tomonidan tasvirlangan qora o'ra parametrlarining funksiyalari sifatida ko'rinishdagi bosqichlarning balandligi, kengligi va davriyligi uchun analitik formulalar [8] da olingan. Skayar maydonga o'rnatilgan JNW yalang'och singulyarlik yaqinidagi retrolensiya hodisasi o'rganildi [9]. Janis-Nyuman-Vinikurning aksial gravitatsion tebranishlari ostida yalang'och singulyarligining ringdown profilini o'rganish [10] da mavjud. Loop kvantlangan JNW fazo-vaqtining effektiv dinamikasi [11] da o'rganilgan.

Yalang'och singulyarlik fazodagi zarrachalarning orbita tenglamalari, jumladan, Janis-Nyuman-Vinikur geometriyasi [12] da olingan. JNW singulyarligi atrofida taxminiy diskning aks ettirish spektridagi temir chiziq shakllari [13] da tahlil qilingan. Konformal gravitatsiya doirasidagi Janis-Nyuman-Vinikur ko'rsatkichi [14] da ko'rib chiqilgan. Sinov giroskopining ma'lum radiusdagi presessiya chastotasi yalang'och singulyarlik fonida deyarli kattalik tartibiga ko'tarilishi mumkinligi ko'rsatildi [15]. JNW yalang'och singulyarligiga mos keladigan Nyutonga o'xshash potensial [16,17] da olingan.

Xulosa: JNW fazo-vaqtidagi massiv zarrachalarning tebranma harakati o'rganilib, episiklik chastotalar uchun tebranish usullaridan foydalangan holda analitik ifodalar taqdim etiladi. Tadqiqot JNW fazo-vaqt parametrlarini kuzatish ma'lumotlariga asoslangan holda cheklash uchun MCMC tahlillarini qo'llash bilan yakunlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Clemence, G.M. The Relativity Effect in Planetary Motions. *Rev. Mod. Phys.* 1947, 19, 361–364.
2. Janis, A.I.; Newman, E.T.; Winicour, J. Reality of the Schwarzschild Singularity. *Phys. Rev. Lett.* 1968, 20, 878–880.
3. Pal, K.; Pal, K.; Shaikh, R.; Sarkar, T. A rotating modified JNW spacetime as a Kerr black hole mimicker. *arXiv* 2023, arXiv:2305.07518.
4. Patel, V.; Acharya, K.; Bambhaniya, P.; Joshi, P.S. Energy extraction from Janis-Newman-Winicour naked singularity. *Phys. Rev. D* 2023, 107, 064036.
5. Pal, K.; Pal, K.; Roy, P.; Sarkar, T. Regularizing the JNW and JMN naked singularities. *Eur. Phys. J. C* 2023, 83, 397.
6. Chauvineau, B. Lensing by a Fisher-Janis-Newman-Winicour naked singularity: Observational issues related to the existence of caustic bending in the strongly scalarized case. *Phys. Rev. D* 2022, 105, 024071; Erratum in *Phys. Rev. D* 2022, 106, 129901.
7. Solanki, D.N.; Bambhaniya, P.; Dey, D.; Joshi, P.S.; Pathak, K.N. Shadows and precession of orbits in rotating Janis–Newman–Winicour spacetime. *Eur. Phys. J. C* 2022, 82, 77.

8. Aratore, F.; Bozza, V. Decoding a black hole metric from the interferometric pattern of the relativistic images of a compact source. *J. Cosmol. Astropart. Phys.* 2021, 10, 054.
9. Babar, G.Z.; Atamurotov, F.; Babar, A.Z.; Lim, Y.K. Retrolensing by a spherically symmetric naked singularity. *arXiv* 2021, arXiv:2104.01340.
10. Chowdhury, A.; Banerjee, N. Echoes from a singularity. *Phys. Rev. D* 2020, 102, 124051.
11. Zhang, C.; Zhang, X. Quantum geometry and effective dynamics of Janis-Newman-Winicour singularities. *Phys. Rev. D* 2020, 101, 086002.
12. Joshi, A.B.; Bambhaniya, P.; Dey, D.; Joshi, P.S. Timelike Geodesics in Naked Singularity and Black Hole Spacetimes II. *arXiv* 2019, arXiv:1909.08873.
13. Liu, H.; Zhou, M.; Bambi, C. Distinguishing black holes and naked singularities with iron line spectroscopy. *J. Cosmol. Astropart. Phys.* 2018, 2018, 044.
14. Chakrabarty, H.; Benavides-Gallego, C.A.; Bambi, C.; Modesto, L. Unattainable extended spacetime regions in conformal gravity. *J. High Energy Phys.* 2018, 2018, 13.
15. Karmakar, T.; Sarkar, T. Distinguishing between Kerr and rotating JNW space-times via frame dragging and tidal effects. *Gen. Rel. Grav.* 2018, 50, 85.
16. Ghosh, S.; Sarkar, T.; Bhadra, A. Newtonian analogue of static general relativistic spacetimes: An extension to naked singularities. *Phys. Rev. D* 2015, 92, 083010.
17. Turimov B. et al. Orbital Precession in Janis–Newman–Winicour Spacetime //Galaxies. – 2024. – T. 12. – №. 5. – C. 58. <https://doi.org/10.3390/galaxies12050058>